

OPEN INNOVATION WORKSHOPS

Innovative Workshop-Methoden helfen Unternehmen, Innovationspotentiale zu erkennen und wirkungsvolle Schritte der Nachhaltigkeit zu setzen.

WAS SIND OPEN INNOVATION WORKSHOPS?

Durch einen offenen, co-kreativen Ansatz werden in Open Innovation Workshops bestehende Annahmen hinterfragt und kreative Lösungswege erkundet, um

- aktiv auf **Veränderungen** zu reagieren
- **Innovationspotentiale** zu identifizieren
- **Transformationspfade** abzuleiten
- nachhaltige **Geschäftsmodelle** aufzuzeigen

AN WEN RICHTEN SICH OPEN INNOVATION WORKSHOPS?

Die **Open Innovation Workshops** richten sich an Unternehmen, insbesondere aus **energieintensiven** und **hard-to-abate** Sektoren, wie:

- Stahlindustrie
- Chemieindustrie
- Zementindustrie
- Lebensmittelindustrie

sowie an:

- Technologieanbieter
- Energiedienstleister
- Netzbetreiber

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

Wir begleiten Sie beim Innovationsprozess gemäß des Triple Diamond Modells:

- **Discover:** Analyse von Herausforderungen und Identifikation von Innovationspotenzialen
- **Develop:** Entwicklung von kreativen Lösungen
- **Deliver:** Prüfung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit

Die entwickelten Ansätze werden gemeinsam evaluiert und ausgebaut.

Unsere
Kontaktdaten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at